

FUNDACIÓN TEJIENDO REDES, UNA MANERA DISTINTA DE ABORDAR LA SALUD

- ¹ Juan Carlo Sánchez <https://orcid.org/0009-0007-0182-4668>
² Karla González <https://orcid.org/0009-0001-7770-5266>
³ Luis Traviezo Valles <https://orcid.org/0000-0003-4544-6965>

Recibido: 24-09-2024

Aceptado: 30-09-2024

Resumen

La Fundación Tejiendo Redes fue un sueño concretado en febrero del 2021, para atender en salud a los sectores más vulnerables del estado Lara, pero prontamente se traspasaron estas fronteras. Sus principales aliados han sido docentes y estudiantes de Medicina de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, al igual que las distintas instituciones sin fines de lucro que han unido esfuerzos para esta loable labor. Actualmente cuenta con más de 180 miembros, entre médicos, odontólogos, enfermeras y distintos especialistas de las ciencias de la salud y de otras ramas afines. A casi cuatro años de fundada y con más de 60 abordajes (operativos) realizados, sigue esforzándose por labrar su eslogan “*Servimos con amor*”.

Palabras clave: grupo de riesgo; pobreza; asistencia ambulatoria; Venezuela.

TEJIENDO REDES FOUNDATION, A DIFFERENT WAY OF APPROACHING HEALTH

Abstract

The Tejiendo Redes Foundation was a dream that came true in February 2021, to provide health care to the most vulnerable sectors of the Lara state, but these borders were soon crossed. Its main allies have been teachers and medical students from the Centroccidental Lisandro Alvarado University, Barquisimeto, as well as the different non-profit institutions that have joined forces for this laudable work. It currently has more than 180 members, including doctors, dentists, nurses and different specialists in health sciences and other related branches. Almost four years after its founding and with more than 60 approaches (operations) carried out, it continues to strive to build its slogan "We serve with love".

Keywords: risk groups; poverty; ambulatory care; Venezuela.

Introducción

La historia de gente buena, atendiendo gratuitamente a los más vulnerables, es de larga data en el estado Lara, tal es que, en 1578, un cuarto de siglo después de fundada la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto es que se inaugura la primera institución para la atención de enfermos del estado Lara y casualmente de Venezuela. Este primer nosocomio, atendidos por esclavos, se denominó “Hospital de Santiago” organizado principalmente por los españoles (conquistadores) e incentivado por el clérigo Pedro del Castillo, esta institución luego cambiaría de nombre a Hospital de San Lázaro, nombre que se mantendría desde 1812 a 1837.

¹ Coordinador General de la Fundación Tejiendo Redes. Barquisimeto, Venezuela. ejendoredes.presidencia@gmail.com

² Médico Cirujano, egresado de la UCLA. Fundación Tejiendo Redes, Barquisimeto, Venezuela. karlagonzalez3195@gmail.com

³ Lcdo. en Bioanálisis, Maestro en Protozoología, profesor Titular de Parsitología Médica (UCLA). ltravies@ucla.edu.ve

Posteriormente se inaugura su sustituto, el Hospital de La Caridad (1918) dirigido por el Dr. Antonio María Pineda, erigido en el patio del antiguo Hospital San Lázaro (actualmente carrera 15 entre calles 25 y 26 de Barquisimeto) donde funcionaría hasta el año 1954, porque finalmente se traslada a su sede actual al Norte de la Avenida Vargas (Barquisimeto) tal que para el momento de su inauguración, se constituyó como la principal estructura hospitalaria de Venezuela y pasaría a llamarse, por sobradas razones, Hospital Antonio María Pineda.

De la época del Hospital La Caridad, su director, trajo a las Hermanas de San José de Tarbes (Hermanas de La Caridad) quienes iniciaron los bazares de caridad, constituidos por la Sociedad Hijas de La Caridad, formado por el propio Dr. Pineda, tanto en Barquisimeto, como en Siquisique, Bobare, Cabudare, Quíbor, Yaritagua y Río Claro (estados Lara y Yaracuy) en estas poblaciones no sólo se recogía dinero para atender a los enfermos, también todo tipo de enceres (donados) que posteriormente eran rifados, sobresaliendo especialmente, en esta época, una feria pro fondos del hospital, que se realizó en el Teatro Juárez (inaugurado en Barquisimeto en 1905) el 19 de abril de 1918, fecha que sería también declarada, día de la caridad (Traviezo, 2016).

Desarrollo

Esta cultura de atención en salud para los más necesitados, se mantiene en el corazón de los larenses, es así como nacen cantidad de instituciones filantrópicas para atender la salud en esta región, instituciones como Acción Solidaria (fundada en 1996), Fundación Stapedium (fundada en 1997), Fundación Flor de La Esperanza (fundada en el 2015), Fundacolven (fundada en el 2016), Fundación NaWaraos (fundada en septiembre del 2016), Asociación Civil Proyecto Esperanza (fundada en 2019) y muchas otras que se esfuerzan día a día por realizar operativos y actividades de salud en las zonas más vulnerables del estado Lara y ocasionalmente, en otras regiones de Venezuela (Sánchez & Traviezo, 2021).

Muchas de estas fundaciones sirvieron de inspiración y base a un grupo de profesionales, médicos, estudiantes de Medicina y gente de bien, que querían sumarse a tan loable labor, pero bajo una nominación propia, es así como en febrero del año 2021, se crea, gracias a los engranajes de Dios, la Fundación Tejiendo Redes. En plena pandemia por el Covid 19, donde se movilizaban individualmente varios integrantes para conseguir medicinas, insumos y equipos para tantos pacientes necesitados, surge la idea de unirse todos, para que la acción en esta época de emergencia, en pandemia, fuera más productiva y es de allí que surge Tejiendo Redes.

Entre los primeros fundadores o iniciadores de este sueño, estuvieron: Juan Carlos Sánchez (coordinador general), Carlos Sánchez, Zobeida Piña, Andrea Sánchez, Emilda Sánchez, Yenifer Torres, Yaira Rivero, Yohamel Silva, Yohansis Palacio y María Rodríguez, pequeño grupo al cual se irán sumando

cantidad de especialistas y voluntarios, que son, definitivamente, la principal fortaleza de la fundación (figuras 1,2 y 3).

Figura 1. Miembros de la Fundación Tejiendo Redes, abordaje en Arenales.

Fuente: archivos de la Fundación.

Figura 2. Miembros de la Fundación Tejiendo Redes.

Fuente: archivos de la Fundación.

Figura 3. Docentes y estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA, en la Sede actual de la Fundación Tejiendo Redes, en la calle 41 entre carreras 13 y 14 a media cuadra del Parque Ayacucho, Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.

Fuente: archivos de la Fundación.

Uno de los objetivos primordiales de la Fundación Tejiendo Redes, se basó en buscar la forma de brindar una atención holística a las comunidades más vulnerables y esta búsqueda permitió desarrollar un sistema basado en abordajes médico-sociales. Este abordaje médico-social, consiste en el manejo del paciente de una manera multidisciplinaria, mediante un análisis exhaustivo, una búsqueda de la construcción del paciente para conocer sus necesidades y problemáticas, para ser capaces de buscar las soluciones. Además, los abordajes no cesan luego de la visita a la comunidad, por el contrario, se mantiene un seguimiento de todos los casos que ameritan atención. En este sentido, los abordajes médico-sociales involucran enfoques farmacológicos, quirúrgicos, terapéuticos, preventivos, psicosocial, odontológico, entre otros, aunados a formación de grupos de apoyo, apuntalándose en la colaboración de líderes sociales, la educación y la sensibilización de las comunidades (Naciones Unidas, 2024).

Sobre su nombre

Tejer es entrelazar hilos, para formar telas, y redes son una serie de hilos, tejidos y amarrados a una relinga superior o de flotadores y a una relinga inferior de plomos, que se emplea para capturar peces, tal que tejer redes es un proceso laborioso, de mucha paciencia, que hay que mejorar y mantener todos los días, un proceso que en equipo se vuelve más fácil y productivo. Tejiendo Redes, se basa en los principios de la unidad familiar, la amistad, el trabajo creador, la interacción con la sociedad, la salud como

un todo, la acción oportuna y demás elementos que, unidos como los tejidos de una red, permiten lograr un bien común, que es el presente caso, es la salud individual y colectiva de los habitantes de las zonas más necesitadas del estado Lara. Igualmente, enmarcado en los principios de la acción humanitaria, los cuales son: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

Evolución cronológica

Año 2021

1. El primer abordaje (operativo) se realizó en la población rural de Baragua municipio Urdaneta del estado Lara, el 28 de mayo del 2021, atendiendo a 300 pacientes entre niños y adultos.
2. Barquisimeto, parroquia Catedral, el 31/07/2021, 450 pacientes.
3. Barquisimeto, Centro Comercial Los Leones, 6/8/2021, 100 pacientes.
4. Barquisimeto, parroquia Concepción, 10/08/2021, 100 pacientes.
5. Anzoátegui, municipio Morán, 28 y 29/06/2021, 180 pacientes.
6. Anzoátegui, municipio Morán, 3 y 4/9/2021, 250 adultos y 150 niños.
7. Palaciero, municipio Palavecino, 10/10/2021, más de 300 pacientes.
8. Buena Vista, municipio Iribarren, 04/12/2021, más de 100 pacientes, primer abordaje donde se incluye odontología.
9. Barquisimeto, parroquia Catedral, 30/12/2021, 500 pacientes.

Año 2022

1. Chejendé, estado Trujillo, 29/01/2022, 438 pacientes.
2. Tarabana, municipio Palavecino, 29/01/2022, 57 pacientes.
3. Penitenciaría Fénix, 04/02/2022, más de 100 pacientes.
4. UPEL, municipio Iribarren, 22/02/2022, más de 50 pacientes.
5. Arenales, municipio Torres, 05/03/2022, 602 adultos y 161 niños, 165 de Medicina General y Nefrología, 106 Odontología, 77 Optometría, 78 Ginecoobstetricia, 15 asesorías jurídicas.
6. Barquisimeto, parroquia Catedral, 14/04/2024, más de 50 pacientes.
7. El Corozo, estado Portuguesa, 15/04/2022, 531 pacientes atendidos.
8. Bismiche, municipio Jiménez, 24/04/2022, 710 adultos, 140 niños, 149 Medicina General, 22 Psicología, 110 Optometría, 136 Odontología, 153 despistajes de VIH.
9. Guarico, municipio Morán, 07/05/2022, 350 pacientes.
10. Cuesta Grande, municipio Iribarren, 14/05/2022, 400 pacientes.
11. UCLA, Barquisimeto, 28/05/ 2022, 309 pacientes, 102 de Medicina General, 82 (GO, Traumatología, Cirugía, Medicina Interna, Gerontología), 50 Odontología, 75 Optometría.

12. Tarabana, municipio Palavecino, 04/06/2022, 445 pacientes, 71 de Medicina General, 77 Pediatría, 21 Cirugía General, 6 Psicología, 50 Odontología, 14 Ginecología, 206 preconsulta (signos vitales y diagnóstico nutricional).
13. Patanemo, estado Carabobo, 16/07/2022, más de 100 pacientes pediátricos.
14. El Pandito, municipio Iribarren, 30/07/2022, 79 pacientes pediátricos.
15. Perarapa, municipio Crespo, 20/08/2022, 343 pacientes de Medicina, 74 de Odontología, 80 Pediatría, 125 Medicina Interna, 187 servicio de farmacia, 6 atención domiciliarias.
16. Santa Ines, municipio Urdaneta, 20/08/2022, 451 pacientes de Medicina, 40 pacientes de Veterinaria (desparasitación y consulta).
17. El Jefe, municipio Iribarren, 10/09/2022, 248 pacientes, 100 de Medicina General, 105 Pediatría, 3 consultas prenatales, 40 Psicología.
18. Penitenciaría David Viloría, municipio Iribarren, 11/09/2022, más de 50 pacientes atendidos.
19. HUCAMP, municipio Iribarren, 14/09/2022, 200 pacientes atendidos.
20. Iglesia Jesucristo, municipio Iribarren, 17/09/2022, 486 pacientes, 156 de Medicina General, 112 Odontología, 121 Pediatría, 26 Cirugía General, 14 despistajes VIH, 7 Psicología, 50 Fisioterapia.
21. Río Claro, municipio Iribarren, 13/10/2022, 110 adultos, 80 niños, 17 Medicina General, 13 visitas domiciliarias.
22. Iglesia Pentecostal, municipio Iribarren, 15/10/2022, 318 pacientes, 107 de Medicina General, 83 Pediatría, 86 Odontología, 18 Psicología, 24 Fisioterapia.
23. Guayamure, municipio Iribarren, 19/10/2022, 381 adultos, 228 niños, 135 Medicina General, 18 Psicología, 149 Vacunados.
24. Río Claro, municipio Iribarren, 5/11/2022, 190 adultos, 81 niños, 62 Medicina General, 25 Medicina Interna, 22 Psicología, 27 vacunados (14 polio, 5 pentavalente, 10 doble viral, 12 anti Covid).
25. Río Claro, municipio Iribarren, 13/12/2022, 120 niños.

Año 2023

26. Divina Pastora, municipio Iribarren, 14/01/2023, más de 50 pacientes.
27. Fe y Alegría, municipio Iribarren, 25/02/2023, 130 pacientes, 64 de Medicina, 30 Odontología, 19 Psicología, 124 farmacia (51 Adultos y 73 Pediátricos), 63 ropero.
28. Arenales, municipio torres, 18/03/2023, 285 pacientes, 89 Pediatría, 87 Medicina General, 55 Odontología, 35 Otorrinolaringología, 19 Psicología, 69 barbería, 80 ropero.
29. Fe y Alegría, municipio Iribarren, 13/05/2023, 164 pacientes, 106 de Medicina General, 38 Odontología, 20 Psicología, 19 ropero.

30. La Ensenada, estado Yaracuy, 20/05/2023, 250 pacientes entre Medicina, Odontología y Psicología.
31. Los Platanales, estado Yaracuy, 24/06/2023, 367 pacientes, 76 de Medicina General, 67 Odontología, 36 Psicología, 24 ORL, 126 Pediatría, 6 asesorías de lactancia materna, 24 nutrición y dietética, ropero 450 piezas donadas.
32. El Maleco, municipio Iribarren, 03/06/2023, más de 50 pacientes.
33. Río Claro, municipio Iribarren, 18/08/2023, 60 pacientes atendidos.
34. Parroquia Catedral, municipio Iribarren, 14/09/2023, 600 pacientes.
35. Los Crepúsculos, municipio Iribarren, 21/10/2023, 310 pacientes, 70 de Medicina General, 11 Medicina Interna, 33 Pediatría, 19 Traumatología, 74 odontología, 41 Psicología, 19 nutrición y dietética, 13 asesorías jurídicas, 30 Optometría, 52 vacunados (pentavalente, polio, SR, toxoide, antiamarílica, RP), ropero 1.000 piezas donadas.
36. Plateja, Maracaibo, estado Zulia, 25/11/2023, 1.700 pacientes, 11 especialidades, 4 servicios de barbería, 9.520 comprimidos donados, 400 sopas entregadas gratuitamente.
37. Tabatoca, El Tocuyo, municipio Morán, 16/12/2023, 209 pacientes, 91 de pediatría, 38 Medicina General, 38 Odontología, 42 Psicología.

Año 2024 (hasta septiembre)

38. Procesión Divina Pastora, municipio Iribarren, 14 de enero 2024, más de 100 pacientes atendidos.
39. Fe y Alegría, municipio Iribarren, 26/01/2024, más de 50 pacientes.
40. Casa Hogar Mi Refugio, municipio Iribarren, 10/02/2024, más de 50 pacientes abordados.
41. Colegio María Auxiliadora, municipio Iribarren, 02/2024, más de 50 pacientes.
42. Decanato de Ciencias de la Salud, UCLA, municipio Iribarren, 29/02/2024, más de 100 pacientes atendidos.
43. Atarigua, municipio Torres, 30/03/2024, 269 adultos, 67 niños atendidos, 17 Medicina Interna, 17 Cardiología, 40 Medicina General, 19 Traumatología, 21 Fisioterapia, 38 Odontología, 36 Psicología, 14 tomas de muestras citológicas +50 Despistaje de VIH, Ropero +500 Piezas.
44. UCLA, municipio Iribarren, 27/04/2024, 2.766 pacientes atendidos, solo adultos.
45. Manzanita, municipio Simón Planas, 25/05/2024, 383 adultos, 65 niños, 26 Medicina Interna, 71 Medicina General, 1 emergencia, 16 Ginecología, 51 Odontología, 18 Nutrición y Dietética, 10 Psicología, 29 Psicoeducación, 13 despistajes VIH, 21 vacunados, 10 participantes charla sobre emponzoñamiento, 5 atenciones jurídicas/legales, 377 medicamentos donados.
46. El Callao, municipio Morán, 15/06/2024, 120 adultos, 22 niños, 32 Medicina Interna, 30 Odontología, 13 Psicología, 23 ORL, 102 medicamentos donados.
47. Parroquia Catedral, municipio Iribarren, 14/09/2024, más de 50 pacientes abordados.

48. Ancianato Corazón de Jesús, municipio Iribarren, 14/09/2024, 70 adultos mayores, 30 adultos atendidos, 11 niños.
49. Ancianato Elena Querales, municipio Iribarren, 21/09/2024, 30 adultos mayores, 30 adultos (figura 4) (González & Sánchez, 2024).

Figura 4. Poblaciones del estado Lara que han sido atendidas y seis operativos en otras regiones de Venezuela.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El estado Lara ha sido bendecido por contar con numerosas instituciones filantrópicas para atender la salud de pacientes de las zonas más frágiles de la región. Tejiendo Redes a sus cuatro años de fundada, ha podido realizar 58 abordajes (operativos) donde se han podido atender cantidad de pacientes de distintas edades, razas, credos y condiciones sociales. Sólo con el apoyo de todos se pueden hacer grandes cosas, siempre de la mano de Dios, y cualquier granito de arena que aporta cada uno de los voluntarios puede significar la diferencia entre salud o enfermedad en un paciente, así que toda ayuda suma y en Tejiendo Redes estamos con los brazos abiertos para recibir tus buenas obras.

*Yo soy el lápiz de Dios. Un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que quiere.
Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra
a través del agua para crear muchas ondulaciones.
Para hacer que una lámpara esté siempre encendida,
no debemos de dejar de ponerle aceite.
Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz.
Madre Teresa de Calcuta.*

Referencias

- Gómez R. Fundación Tejiendo Redes: cuando de servir se trata, nosotros no hacemos discriminación alguna. Diario El Informador. Barquisimeto. 24/08/2022. <https://elinformadorve.com/24/08/2022/lara/fundacion-tejiendo-redes-cuando-de-servir-se-trata-nosotros-no-hacemos-discriminacion-alguna/>
- González K, Sánchez JC. Estadísticas cronológicas de los operativos de la Fundación Tejiendo Redes. 2024. En: <https://es.scribd.com/document/772443516/Fundacion-Tejiendo-Redes-Cronologia>
- Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Tejiendo redes de Esperanza: uniendo esfuerzos por la salud y la dignidad. 2024. <file:///D:/Descargas/Tejiendo%20redes%20de%20esperanza%20-%20uniendo%20esfuerzos%20por%20la%20salud%20y%20la%20dignidad.pdf>
- Sánchez G, Traviezo Valles L. Historia de la Fundación NaWaraos, manos para servir, un corazón para compartir. En Prospectiva. 2021; 2(1): 39-47. <https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/en-prospectiva/article/view/150/324>
- Traviezo Valles, L. Las Hermanas de la Caridad, primeras enfermeras de Barquisimeto. Revista Venezolana de Salud Pública. 2016; 4 (1):73-76. <https://revistas.uclave.org/index.php/rvsp/article/view/1374/654>